

AGROTÉCNICAS PARA PLANTAS ALIMÚRGICAS

1. *Cichorium intybus* 2. *Urtica dioica* 3. *Clematis vitalba* 4. *Silene vulgaris*

EL QUÉ Y EL POR QUÉ

Alimurgy, esta incógnita - Aparte de su patrimonio cultural y ambiental, vinculado localmente a sistemas alimentarios pasados, las especies de plantas alimúrgicas representan actualmente una oportunidad para desarrollar cadenas de valor cortas en contextos rurales con altos valores naturales. Una estrategia interesante a nivel de finca es el cultivo de plantas alimúrgicas en sistemas agroforestales. Alimurgy, del latín "alimentia urgentia", se refiere a la oportunidad nutricional que ofrecen varias especies de plantas silvestres. Alrededor del 10% de la flora mundial se conoce como comestible. Esto correspondería a aproximadamente 50.000 especies. Solo en Italia, un punto caliente de biodiversidad en medio de la cuenca mediterránea, se reconocen más de 800 especies comestibles. Cualquiera que sea el número exacto, muchas especies alimúrgicas se conocen y utilizan solo a nivel local, lo que representa una reserva de oportunidades para el desarrollo de las economías locales. Especialmente, la cosecha de especies silvestres brinda ocasiones en los campos ecoturístico y gastronómico.

Palabras clave: Plantas silvestres comestibles, huertos mediterráneos, cadena de valor corta, agroturismo, servicios recreativos, productos nutraceuticos

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

Cultivos afines en huertos - Varios huertos mediterráneos son propensos a la alimurgia, debido al amplio espaciado y a la práctica recomendada de reverdecimiento. La mayoría de las especies alimúrgicas son polienales, adaptadas para coexistir con otras plantas. Es por eso que no requieren prácticas de labranza violentas. Se pueden adoptar técnicas de labranza mínima o cero para proteger el suelo a través del reverdecimiento. La diseminación espontánea de especies alimúrgicas es a menudo suficiente para preservar a lo largo de los años el potencial productivo. Además, los pastos espontáneos son adaptables a diferentes ambientes de luz. En cuanto a la economía del agua, la alianza con los árboles es beneficiosa para las hierbas debido tanto a la sombra de los árboles como a la elevación hidráulica. Finalmente, la rusticidad de las especies alimúrgicas no requiere una fertilización particular o defensa fitoquímica.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

El cultivo de especies alimúrgicas mediante la adopción de técnicas de reverdecimiento en huertos y arboledas con una densidad de árboles relativamente baja agrega un ingreso significativo para el agricultor. La cosecha de plantas silvestres comestibles de alto valor añadido se vuelve abundante y relativamente barata, en términos de mano de obra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el aumento de los ingresos de cualquier agricultor está estrictamente relacionado con el tipo de cadena de valor en la que se encierran los productos alimúrgicos. Especialmente, las cadenas cortas de valor tienen la capacidad de magnificar el valor agregado de dichos productos. Cuanto más cerca esté el productor del consumidor final, mayor será el valor añadido. En las experiencias locales, esta regla parece particularmente cierta cuando la granja alimúrgica está en contacto directo con laboratorios de transformación de alimentos y actividades de restauración. En el caso de las explotaciones agroturísticas, la transformación alimentaria y la restauración pueden integrarse en las actividades agrícolas. Además, organizar la venta directa del producto fresco es una cadena de valor corta efectiva, con ventajas evidentes tanto para el agricultor como para el consumidor. Sin embargo, para lograr esta proximidad en la cadena de suministro, la granja debe estar configurada de manera efectiva para la venta directa. Esto significa que la granja cuenta con la mano de obra necesaria para gestionar las ventas. Además, la ubicación de la empresa debe ser fácilmente identificable y accesible para los compradores potenciales. Una ventaja adicional relacionada con la producción de especies silvestres comestibles dentro de la granja está representada por la posibilidad de brindar un tipo de servicio cultural más exquisito junto con el más específico relacionado con la alimentación. De hecho, el agroturismo y las granjas que responden a la demanda de los consumidores provenientes de áreas urbanizadas pueden estimular y satisfacer fácilmente esa demanda de consumo cultural. Esta necesidad de tipo cultural ya es pronunciada en comunidades que han perdido sus raíces rurales ancestrales. En particular, la organización de cursos teóricos y prácticos, así como campañas para la recolección y preparación culinaria de especies silvestres comestibles, puede encontrar respuestas entusiastas de los consumidores urbanizados. Por lo tanto, junto con la producción de alimentos, la granja de alimentos silvestres demuestra la capacidad de proporcionar servicios ecosistémicos que también son de naturaleza recreativa y cultural.

ASPECTOS DESTACADOS:

- **Oportunidad nutricional que ofrecen varias especies de plantas silvestres**
- **Los huertos mediterráneos son propensos al reverdecimiento alimúrgico**
- **Las cadenas cortas de valor tienen la capacidad de magnificar el valor añadido de la alimuria**

Homenaje a Bernini. Al igual que en la famosa columnata de la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano solo se pueden ver las columnas frontales, en esta plantación de almendros solo se ven los árboles frontales. Situada en Maremma, la plantación es ideal para producciones alimúrgicas en agrosilvicultura.

**MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI,
ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS**

CNR IRET, National Research Council, Research Institute on Terrestrial Ecosystems

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.